

YANGI O‘ZBEKISTONDA IJTIMOIIY SOHANING RIVOJLANISHI

SHODIYEV NURIDDIN RO‘ZIKULOVICH

Guliston davlat universiteti

Tarix yo‘nalishi 2-bosqich magistranti

тел: +99899 476 32 21

Annotatsiya: Mazkur maqolada, yurtimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-siyosat, yangi O‘zbekistonda ijtimoiy sohani rivojlantirish istiqbollari, aholiga ko‘rsatilayotgan ijtimoiy yordam, Yangi O‘zbekistonning 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasida amalga oshirilishi ko‘zda tutilgan maqsadlar va uning bajarilishi masalalari yoritildi.

Kalit so‘zlar: ta’lim, mavqei, taraqqiyot, strategiya, madaniyat, ustuvor, uy-joy, kommunal, xo‘jalik, madaniyat, sport, turizm, xalqparvar.

Аннотация: В данной статье освещены реализуемая в нашей стране социально-политическая политика, перспективы развития социальной сферы в новом Узбекистане, социальная помощь населению, цели, намеченные к реализации в стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы, и вопросы ее выполнения.

Ключевые слова: образование, статус, прогресс, стратегия, культура, приоритет, жилье, коммунальные услуги, хозяйство, культура, спорт, туризм, народный.

Annotation: This article highlights the socio-political policy being implemented in our country, the prospects for the development of the social sphere in the new Uzbekistan, social assistance to the population, the goals set for implementation in the development strategy of the new Uzbekistan for 2022-2026, and issues of its implementation.

Keywords: education, status, progress, strategy, culture, priority, housing, utilities, economy, culture, sports, tourism, folk.

KIRISH

Bozor munosabatlari sharoitida ijtimoiy soha-sog'liqni saqlash, ta'lim, madaniyat, uy-joy-kommunal xo'jaligi, madaniyat, sport, turizm sohalarini rivojlantirish, aholini, ayniqsa uning ehtiyojmand toifalarini ishonarli ijtimoiy himoya qilish, mehnat muhofazasi, pensiya ta'minoti, sug'urta tizimlarini takomillashtirish muammolarini tadqiq etish zarurati bugun biz yashayotgan davrda o'z yechimlarini topib bormoqda.

Jamiyatning ijtimoiy hayot sohasini jamiyatning tizimli ravishda tashkil etilgan qismi sifatida tavsiflash mumkin, bunda odamlarning tarixiy va ijtimoiy guruhlari ularning ijtimoiy mavqei, jamiyat hayotidagi o'rni va roli to'g'risida o'zaro ta'sir o'tkazadilar. Bu masalada biz quydagilarni tariflashimiz mumkin: sinflar va ijtimoiy qatlamlar, guruhlar, millatlar va millatlarning manfaatlari, jamiyat va shaxs o'rtasidagi munosabatlar, mehnat va yashash sharoitlari, sog'liq va dam olish.

Jamiyatning ijtimoiy hayoti sohasi - bu nisbatan mustaqil, ajralmas quyi tizim bo'lib, u odamlarning muayyan ijtimoiy hamjamiyatlar a'zosi sifatida faoliyati va ularning jamiyatdagi mavqeining tengligi va tengsizligi nuqtai nazaridan ular o'rtasida yuzaga keladigan munosabatlar bilan tavsiflanadi.

Yangi O'zbekistonda mutlaqo yangi milliy huquqiy tizim shakllanmoqda. Ya'ni, "Inson, uning huquqlari, erkinliklari, ayniqsa, qadri eng muhim qadriyat" degan tamoyil e'tirof etilmoqda. Eng asosiysi: Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida yillar davomida amal qilib kelgan "davlat-jamiyat-inson" tamoyili "inson-jamiyat-davlat" tamoyiliga o'zgartirilmoqda. Bu esa albatta barcha etibor birinchi navbatda insonlarning qadri bilan bog'liq bo'lishini ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Yurtimizda bugungi kunda olib borilayotgan izchil islohotlar ijtimoiy sohani ham o‘z o‘rnida qamrab olmoqda. Bugun biz yashayotgan zaminda insonlarga alohida e‘tibor qaratilayotganini mamlakatimiz aholisining minnatdorchilik kayfiyatidan ham bilib olishimiz mumkin.

2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishining to‘rtinchi yo‘naishi ham aynan ijtimoiy sohani rivojlantirishga yo‘naltirilgan. Yangi O‘zbekistonning 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasida yettita ustuvor yo‘nalish mavjud bo‘lib, uning birinchi yo‘nalishi “inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish” den nomlanishining o‘zi ham davlatimizda insonni taraqqiyotning birinchi omili ekanligini ko‘rsatadi.

Bundan tashqari Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan 2021-yilda O‘zbekiston nashriyotidan chop etilgan Yangi O‘zbekiston strategiyasi nomli asarining ikkinchi bo‘ilimi Xalqparvar davlat, to‘rtinchi bo‘limi Adolatli ijtimoiy siyosat deb nomlanishi eng katta etiborli tomonidir.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Mamlakatimizning porloq istiqbolini ta‘minlashda boshqa ijtimoiy institutlar bilan bir qatorda oila omiliga ham katta e‘tibor qaratilayotganligi bejiz emas. Shunday ekan, oila muhitida mamlakatimizning umumiy rivojlanishiga munosib hissa qo‘sha olishga qobil va tayyor shahslarni shakllantirish yurtboshimiz boshchiligida izchil ishlar amalga oshirilmoqda.

BMTning YUNISEF tashkiloti tomonidan o‘rganilgan holatlar natijasiga ko‘ra, O‘zbekiston aholisining yarmidan ko‘prog‘i, ya‘ni 11 millioni 18 yoshgacha bo‘lganlarni tashkil etib, har bir oila boquvchisi o‘zi bilan o‘rtacha 5,2 kishini boqish mas‘uliyatini zimmasiga olib yashaydi. Taqqoslash uchun mamlakatimizga aholi

nufuzi bo'yicha birmuncha yaqinroq bo'lgan Ruminiya yoki Polshani misol qilib olsak, bu davlatlarda har bir boquvchi zimmasiga 0,5 bolani boqib, o'stirish to'g'ri kelmoqda. 35 millionlik Polsha aholisining 22 millioni, Ruminiyaning 23 million aholisidan 16 millioni moddiy yoki nomoddiy ishlab chiqarish sohalarida mashg'ul bo'lsalar, O'zbekistonning 25 million aholisidan 5 millionga yaqini ishlab chiqarish, boshqaruv tijorat, maorif, tibbiyot singari sohalarda faoliyat yuritmoqdalar[1]. Yuqoridagi ko'rsatkichlar ham ko'rsatib turibdiki yurtimizda ijtimoiy sohaga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Tarix shundan dalolat beradiki, dunyodagi barcha sivilizatsiyalar, madaniyat va dinlar inson huquqlari to'g'risidagi tayanch tushunchalarning shakillanishiga asos bo'lgan ezgu g'oyalar tasirida vujudga kelgan. Masalan, bundan ikki ming yeti yuz yil muqaddam Markaziy Osiyo hududida yaratilgan davlatchiligimizning eng qadimiy manbalaridan biri "Avesto" kitobida ham insonlarning huquq va erkinliklari, millatlararo munosabatlarni o'zaro hurmat va ishonch tamoyillari negizida barpo etish g'oyalari muhim o'rin tutadi, zo'ravonlik va adolatsizlik rad etiladi.

Eng asosiysi yurtimizda yashayotgan har qaysi inson millati, tili va dinidan qat'iy nazar, erkin tinch va badavlat umr kechirishi, bugungi hayotdan rozi bo'lib yashashi davlatimizning bosh maqsadiga aylanib bormoqda. 2030-yilgacha mo'ljallangan Barqaror rivojlanish maqsadlari mamlakatimizda har bir insonning huquq va qonuniy manfaatlarini ta'minlanishini ko'zda tutadigan "hech kimni e'tibordan chetda qoldirmaslik" tamoyili asosida amalga oshirilmoqda.

Fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalarining rolini kuchaytirish, "Xalq qonunlarining tom ma'nodagi yagona manbai va muallifi hisoblanadi" hamda "Barcha muhim qarorlar bevosita halq bilan muloqot asosida,

jamoatchilikning fikrini hisobga olgan holda qabul qilinadi” tamoyillarini amalga oshirish bo‘yicha tashkiliy-huquqiy chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda[2:69].

Mamlakatimiz aholisining o‘zi ham qanchalik mehr saxovatli qo‘li ochiq xalq hisoblanadi. Bu esa bizga mamlakatimizda yuzaga kelgan COVID-19 pandemiyasida ham, turli hildagi tabiiy ofatlarda ham yaqqol namoyon bo‘lmoqda. Yurtimizda yashab istiqomat qilayotgan insonlar bir-birlariga qanchalik yordam qo‘lini cho‘zayotgani, ularning yordam uchun bor kuch qudratini ishga solib, kerak bo‘lsa talofat joylariga borib madad bo‘lishlari ijtimoiy-himoyaning eng oliy ko‘rinishi desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni[3]da mamlakatning iqtisodiy rivojlanishini ta‘minlash, ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish sohalarini jadal rivojlantirish hisobiga YaIM hajmi va o‘sish sur‘atlarini oshirish, olib borilayotgan islohotlar samaradiligini ko‘tarish, davlat va jamiyatning har tomonlama va jadal rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, iqtisodiyotni modernizatsiyalash va ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish hamda hayotning barcha sohalarini liberallashtirish bo‘yicha ustuvor yo‘nalishlarni amalga oshirish Respublikada ijtimoiy-iqtisodiy hayotni har tomonlama rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida alohida ko‘rsatib o‘tilgan.

Prezidentimiz Shavkat Miromonovich 2016-yilda Toshkent shahar saylovchilari vakillari bilan uchrashuvda “Mustaqillik yillarida biz erishgan eng katta yutuq - bu jamiyatimizdagi o‘zaro mehr-oqibat va hamjihatlik muhitidir va biz bu bebaxo boylikni asrab-avaylash uchun bor kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etamiz. Odamlar orasida yashash, ularning dardiga quloq solish, aholining

ehtiyojlari va qonuniy talablarini amalga oshirish uchun tezkor choralar ko‘rish-har bir rahbarning asosiy vazifasi, deb hisoblayman”[4:479] deb aytgan gaplari mamlakatimizda barcha insonning dardu tashvishi va ularni qiynayotgan muammolar bilan yaqindan tanishib qonuniy hal qilish eng oliy burchimiz ekanligini uqtirdilar.

XULOSA

Jahondagi har bir mamlakatda aholiga ijtimoiy yordam ko‘rsatish siyosatini olib borishi natijasida ijtimoiy muammolar davlat yordamida bartaraf etiladi. Aholiga ijtimoiy yordam ko‘rsatishni tashkil etish hamda uni boshqarish katta moliyaviy mablag‘ talab etadi, aynan bu mablag‘larni davlat markazlashgan holda amalga oshiradi. Shu bois ularni ijtimoiy jihatdan himoyalashni davlat o‘z zimmasiga oladi. Ijtimoiy siyosat-jamiyat va ijtimoiy guruhlar o‘rtasidagi munosabatlarda va aholining ijtimoiy-iqtisodiy hayot sharoitlarini tartibga solishda davlat tomonidan foydalanadigan me‘yorlar, uslublar, dasturlar yig‘indisidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://abiturtest.uz/mavzular/harakatlar-strategiyasining-tortinchi-yonalishi-ijtimoiy-sohani-rivojlantirishning-ustuvor-yonalishlari/.22.03.2023>.
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021. - 464 b.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston Respublikasini yana-da rivojlantirish bo‘yicha “Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida»gi PF-4947-son Farmoni. // Xalq so‘zi. 08.02.2017-y.
4. Мирзиёев, Шавкат. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халкимиз билан бирга курамиз. -Тошкент: «Ўзбекистон» НМИУ, 2017. - 488 б.